

УДК: 631.8(075.8)

ТАКРОРИЙ ЭКИЛГАН МОШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲОСИЛДОРЛИГИ ҲАМДА ДОН ТАРКИБИГА ТАЪСИРИ

А.Қудратов, таянч докторант

(Гулистон Давлат университети)

Анотация. Мазкур мақолада такрорий экиладиган мошнинг иқтисодий ҳосилдорлиги ҳамда дон таркибига таъсири атрофлича ёритилган. Мошнинг мамлакатимиз қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти ва ундан олинадиган маҳсулотлардан самарали фойдаланиш, иқтисодий хажмини ҳудудлар кесимида юқори даражага кўтариш бўйича маълумотлар баён этилган.

Калит сўзлар. Мош, қишлоқ хўжалиги ерлари, дуккакли ўсимликлар, самарадорлик, ердан фойдаланиш, самарадорлик, ер мониторинги, сувдан фойдаланиш коэффиценти, суғориш тизими.

Аннотация. В данной статье подробно описана экономическая урожайность пересаженной кашицы и ее влияние на зернистость. Информация о значении моша в сельском хозяйстве нашей страны и эффективном использовании его продукции, поднятии экономического объема на высокий уровень в разрезе регионов.

Ключевые слова. Каша, сельскохозяйственные угодья, зернобобовые растения, эффективность, землепользование, эффективность, мониторинг земель, коэффициент водопользования, оросительная система

Abstract. In this article, the economic yield of replanted mush and its effect on grain content are described in detail. Information on the importance of mosh in the agriculture of our country and the effective use of its products, raising the economic volume to a high level in the cross-section of the regions.

Keywords: mush, agricultural land, leguminous plants, efficiency, land use, efficiency, land monitoring, water use coefficient, irrigation system.

Кириш. Республикаимиз мустақилликка эришган сўнгги 30 йилда бошқа соҳалар қатори қишлоқ хўжалик соҳасида ҳам аграр ислохотлар амалга оширилди. Бу эса ўзининг ижобий натижаларини намоён этиб, қишлоқ хўжалик соҳасида йилдан-йилга янги ютуқлар қўлга киритилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 йилда бошоқли дон экинларидан бўшайдиган майдонларга такрорий экинларни жойлаштириш, экиш учун талаб этиладиган моддий-техника ресурсларини ўз муддатида етказиб бериш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 1 июндаги ПҚ-3027- сонли қароридан келиб чиққан ҳолда, ғалладан бўшаган майдонлардан самарали фойдаланиш ва такрорий экспортбоп экинларни ўз вақтида экиб, парваришлаш учун қулай шарт-шароитлар яратишни ташкил этиш ҳамда ҳосилдорликни ошириш орқали маҳсулот етиштиришни кўпайтириш соҳа ходимлари олдига муҳим вазифаларни юклайди.[1].

Мамлакатимизнинг тупроқ-иқлим шароити қишлоқ хўжалиги экинларини йил бўйи экиб, бир йилда 2-3 марта ҳосил олиш имконини беради. Ана шундай имкониятлардан бири суғориладиган ерларда кузги буғдойдан бўшаган майдонларга такрорий экин сифатида дуккакли дон экинларидан бири-мош етиштиришдир.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Мош экини донининг озиқалик қиймати юқорилиги ва тупроқ унумдорлигининг ошириши сабабли ундан деҳқончиликда фойдаланиш масаласи олимлар эътиборини илгаридан ўзига жалб этиб келган.

Республикаимизда ҳам ушбу йўналишда йирик илмий мактаблар шакилланган бўлиб, хусусан, мазкур тадқиқодлар Суғориладиган ерлар ва сув таъминоти чекланган

шароитларда (Когай, 1973; Пилов, 1978; Балашов, Земан, 1981; Мирзовалиев, 1983; Жумаев, Сиримов, 1995; Кенжаев, Орипов, 2007; Халиков, 2007; Равшанова, 2008) ўтказилган бир қатор илмий-тадқиқот ишларида мошнинг ўрни, халқ хўжалигидаги аҳамияти, яхши ўтмишдош экин эканлиги ўрганилган.[2,3,6.] Мошни такрорий экин сифатида Сирдарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида экиш муддати ва меъёрларини ўрганиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаган. IАМО – Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (Германия), Қишлоқ хўжалиги институтини ва илмий техника ахборот институтини (Хитой), **International Water Management Institute (IWMI)**, Россия мелоратсия муаммолари илмий тадқиқот институтини, Ирригация ва сув муаммолари илмий – тадқиқот институтини (Ўзбекистон) ана шулар жумласидандур.

Таҳлил ва натижалар. Юқорида келтирилган маълумотларга асосланган ҳолда хулоса қилиш мумкинки, кузги буғдой ағзидида такрорий экин сифатида мошни етиштирилиши бир йилда 2-3 марта ҳосил олиш имконини бериб, кузги буғдойдан 60-70 ц/га, такрорий экин сифатида етиштириладиган мошдан эса 15-20 ц/га дон ҳосили етиштиришни таъминлаб, бир мавсумда ҳосилни 75-90 ц/га етказиш имкониятини беради. Бунинг натижасида 1 га майдондан фойдаланиш самарадорлиги 100 фоизга ошиб, соф даромад 30-40 фоизга кўпаяди. Рентабеллик даражаси 20-25 фоизга ошади ва маҳсулотнинг таннарни 15-20 фоизга камаяди[5].

Сирдарё вилоятининг қуруқ ва ҳамда бўз ерларининг ўзлаштирилиши натижасида ер ости сувларининг сатҳи анча кўтаришмоқда, оқибатда ернинг пастки қатламидаги тузлар эриб ернинг юза қатламига чиқиб қолмоқда. Бу эса ўз навбатида шўрланган ерларнинг кўпайишига олиб келади. Айниқса, ҳаво ҳарорати юқори бўлиши натижасида ернинг юза қатламидаги намлик жуда тез буғланади. Унинг таъсирида капилляр найчалар орқали ернинг пастки қатламидаги тузлар сувда эриб юза қатламга кўтарилиши тезлашади ва шўрланиш кўпаяди [4].

1 – расм. Ўзбекистон Республикаси бўйича дуккакли дон экинларининг асосий экин сифатида экиш майдони (Ўзб. Рес. Қўх вазирлиги маълумоти 2023)

Ўзбекистон Республикаси бўйича дуккакли дон экинларининг асосий экин сифатида таҳлилда кўришиб турибдики, энг кўп экилган ҳудуд Хоразм вилоятида (ловия) экилганлиги аниқланган. Энг кам майдон эса Қорақалпоғистон Республикаси, Сурхондарё, Сирдарё вилоятларига тўғри келади.

Юқоридаги жадвалдан хулоса қилсак Республикаимизнинг энг юқори шўрланган ҳудудларидан Сирдарё вилоятининг шўрланган ерларда тупроқнинг биологик фаоллиги

паслиги, кўп ҳолларда алмашинувчи натрийнинг миқдори ортиши ва катионларни тенглиги бузилиши, айниқса тупроқ таркибидаги зарарли тузлар миқдорининг ортиши билан осмотик босим ортади. Бундай салбий ҳолатларнинг барчаси пахта ва бошқа экинларнинг ҳосилдорлигини пасайтириб юборади. Айрим ҳолларда эса ер мутлақо унумсиз бўлиб қолади. Дуккакли дон экинларнинг илдизлари ернинг барча қатлам ва чуқурликларида сув ҳаракат қиладиган тешикчалар ҳосил қилади. Илдизлар қуригандан сўнг ўша тешикчалардан ҳаво ҳаракати яхшиланади ва ўз навбатида шўрланишни юзага келтирадиган эриган тузларнинг яна ернинг пастки қатламига тушиб кетишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий мажлисга мурожатномаси. 20.12. 2017 й.
2. Маматов Б.С., Сувонова Г.А., Абдурашидова Х.Ф. Дуккакли дон экинларининг ахамияти// Ўзбекистонда озик – овқат дастурини амалга оширишда қишлоқ хўжалик фан ютуқлари ва истикболлари конференция тўплами. 2015 йил 20-21 ноябр, 1-қисм.
3. Мадалиев А.А. Агросаноат секторида бошқарувни демократлаштириш конференцияси. 2-китоб Монография. – Т.: – 2000. – 144 б.
4. Джураев А.Д. Тупроққа экиш олдидан ишлов берувчи майда уруғли экинлар комбинатсиялашган агригат. Монография Қишлоқ хўжалиги. – Т., 2016 й.
5. А.Нозимов. Ш. Холмуродов Ўқув дала малака амалиёти. Қишлоқ хўжалиги. – Т., 2016. – 30 б.
6. Бобоқулов З.Р. Авазов М.М. “Глобаллашув даврида озик – овқат таъминота хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб вазифалари”. Республика миқёсидаги илмий – амалий конференциянинг илмий мақолалар топлами. Самарқанд ҚК КМТМ, 2022. – б. 213-215.